

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВАКУУМНОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ПАСМУРНОЙ ПОГОДЫ

¹Ш.Ю.Султанова, ²Г.Б.Султанова

^{1,2}Ташкентский архитектурно-строительный университет, г.Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196486>

Аннотация. Выполнен оценка эффективности и расчёт работы вакуумного солнечного коллектора в условиях пасмурной погоды для города Ташкента

Ключевые слова: солнечное теплоснабжение, плоский коллектор, вакуумированный коллектор, аккумулятор, эффективность.

Abstract. The assessment of the efficiency and calculation of the operation of a vacuum solar collector in cloudy weather conditions for the city of Tashkent were carried out

Keywords: solar heat supply, flat collector, evacuated collector, accumulator, efficiency.

Введение

Расчет солнечных коллекторов гелиосистемы нужно выполнять в каждом конкретном случае отдельно, поскольку потребление горячей воды и нужды на отопление зданий зависят от множества всевозможных факторов.

Самым простым и от этого не менее эффективным способом расчета ориентировочного количества энергии, получаемой от солнечного коллектора в определенно взятом регионе, является метод, основанный на использовании данных об среднегодовой солнечной активности в этой местности и площади поглощения устройства. Для оценки полноты обеспечения тепловой энергией солнечным коллектором воспользуемся статистическими данными.

Так, в среднем одно домохозяйство требует 2-4 кВт энергии для нагрева горячей воды в день на человека.

Объемы вырабатываемой энергии солнечным коллектором напрямую зависят от нескольких параметров, среди них:

- 1) уровень солнечной инсоляции в регионе эксплуатации устройства;
- 2) площадь поглощения прибора;
- 3) КПД коллектора;
- 4) угол наклона панелей к солнечному излучению.

Поэтому оценка эффективности и расчёт работы вакуумного солнечного коллектора в условиях пасмурной погоды, к примеру, для города Ташкента.

Основным нагревательным элементом солнечного коллектора является вакуумная трубка с селективным покрытием. В простых термосифонных коллекторах процесс нагрева воды происходит непосредственно в самой трубке (рис.1). За счет явления конвекции, нагретая вода перемещается вверх, холодная вниз.

Нулевая теплопроводность вакуума между внутренней и внешней трубкой обеспечивает сохранность тепла. Эффективность такой системы в теплое время года наиболее высокая. Так за один солнечный августовский день термосифонный водонагреватель нагревает 200 литров воды до 84°C.

Рис.1. Вакуумная трубка с селективным покрытием.

Безупречная эффективность термосифонного водонагревателя в теплое время года оборачивается проблемой в холода: несмотря на 50 мм теплоизоляции бака-накопителя теплопотери в холодную ночь могут достигать 20-25°C. Если же морозы продержатся несколько дней, а солнце не сумеет пробиться через плотный слой облаков, вода в трубках превратится в лед, а это может привести к разрыву внутренней трубки и выходу из строя всего коллектора. Кроме того, замена даже одной трубки, требует слива всей воды в баке, что очень трудоёмкий процесс.

Целью работы является анализ, оценка эффективности и расчёт работы вакуумного солнечного коллектора в условиях пасмурной погоды.

Методика проведения исследований. Чтобы рассчитать эффективность работы солнечного вакуумного коллектора для горячего водоснабжения может быть использована следующая методика расчёта:

1) Необходимо будет определить, на сколько градусов должна повыситься температура воды и ее объем. К примеру, можем взять частный дом с жителями, состоящий из 5 человек (2-х взрослых и 3-х детей). В среднем на одного человека расходуется в день 50 литров воды (КМК 2.04.01-98 Внутренний водопровод и канализация зданий). Соответственно $50 \cdot 5 = 250$ л. Средняя температура водопроводной воды равна +15°C летний период времени и +5°C в зимний период (КМК 2.04.07-99). Она должна быть нагрета до 50°C. $50 - 15 = 35^\circ\text{C}$ для ГВС.

И соответственно нам нужно сделать расчёт на зимний период времени с учётом системы до 50°C. $50 - 5 = 45^\circ\text{C}$.

2) Необходимо определить количество энергии для того, чтобы нагреть нужный объем воды. Для нагрева одного литра воды на один градус надо затратить энергию равную 1 ккал. $250 \text{ л} \cdot 35^\circ\text{C} = 8750$ ккал. Для перевода данной энергии в кВт•ч воспользуемся следующей формулой $8750 / 859,8 = 10,17$ кВт•ч (1 кВт•ч = 859,8 ккал)

3) Необходимо определить количество энергии, которую солнечный коллектор сможет преобразовать в тепло. Для рассмотрения предлагается вариант расположения солнечной установки в городе Ташкенте. Значение солнечной радиации на поверхность, наклоненную к горизонту на 41,3° ориентацией на юг, по данным КМК 2.04.16-2018 «Установки солнечного горячего водоснабжения»:

1) дневная сумма солнечной радиации на горизонтальную площадь в самый жаркий месяц - в июле на 1 м² составляет $E_{\text{гор}} = 27,13$ МДж/(м²•сут),

2) дневная сумма солнечной радиации - на горизонтальную площадь в самый холодный месяц - в декабре $E_{\text{гор}} = 5,4$ МДж/(м²•сут).

Принимая во внимание то, что $1 \text{ кВт}\cdot\text{ч} = 10^3 \text{ Вт}\cdot 3600 \text{ с} = 3,6 \text{ МДж}$. переводим наши коэффициенты в $\text{кВт}\cdot\text{ч}/\text{день}$ и получим следующее: в июле на 1 м^2 $E_{\text{гор}} = 4,83 \text{ кВт}\cdot\text{ч}/\text{день}$, а в декабре $E_{\text{гор}} = 0,83 \text{ кВт}\cdot\text{ч}/\text{день}$.

Эффективность вакуумного солнечного коллектора, как правило, принимают за 80%, но это не совсем верно, так как на коэффициент полезного действия (КПД) вакуумных коллекторов влияют многие факторы:

1. Зависимость от разности температур абсорбера и окружающей среды.
2. Интенсивность солнечного излучения.
3. Зависит от угла наклона трубок и широты местности.

А для предварительного расчета можем принять следующее-это значение передачи поглощенной энергии вакуумными трубками равно $4,83 \cdot 0,8 = 3,86 \text{ кВт}\cdot\text{ч}/\text{день}$ площади поглощения коллектора для месяца июля. Значение передачи поглощенной энергии вакуумными трубками равно $0,83 \times 0,8 = 0,66 \text{ кВт}\cdot\text{ч}/\text{день}$ площади поглощения коллектора для декабря.

Площадь абсорбции вакуумной трубки диаметром 58 мм и длиной 1800 мм составляет $0,327 \text{ м}^2$. Потому, что $S = 2 \cdot \pi \cdot L \cdot R$ или через диаметр

$$S = \pi D L = 3,14 \cdot 0,058 \cdot 1,8 = 0,327 \text{ м}^2.$$

Принимая во внимание то, что трубка освещается солнцем не со всех сторон, а только на половину $S = DL = 0,058 \cdot 1,8 = 0,104 \text{ м}^2$

Несложно подсчитать, что одна трубка способна получать и передавать солнечное тепло в размере $1,262 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$ и $0,215 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$ соответственно в июле и декабре.

4. Необходимо определить требуемое число трубок. Для этого используя выше вычисленное значение, определяем количество трубок, которое надо будет установить. Энергия, которую необходимо затратить на нагрев нужного количества воды, составляет $10,17 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$. Энергия, которую может передать одна вакуумная трубка, в зависимости от месяца составляет $1,262 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$ и $0,215 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$

Июль – $10,17 / 1,262 = 8$ трубок. Декабрь – $10,17 / 0,215 = 47$ трубки.

Оптимальным выбором будет два 25-ти трубочных коллектора и бак на 275 литров ($250 + 10\% = 275$) с одним теплообменником.

Для наглядности приведем таблицу эффективности коллекторного поля из 50 трубок ориентированного на юг.

Угол наклона трубок к горизонту 45° , выраженную в $\text{кВт}\cdot\text{ч}$ в день тепловой энергии, опираясь на данные КМК 2.06.16-2018, получаем следующий график (рис 2).

*Рис 2. Среднедневная мощность солнечного вакуумного коллектора 50 трубок,
МДж/м²•сут. г.Ташкент*

Для того, чтобы эти цифры обрели прикладное значение, рассчитаем, на какую температуру в баке накопителе мы можем рассчитывать.

Возьмем для примера рекомендованный из расчета бак на 275 литров.

Температура воды в баке в начале дня равна температуре в бойлерной, где он примерно равен 20°C.

Сначала переводим кВт•ч в килокалории: В данном случае мощность котла в ккал равна: 0,215*859,8*50=9242,85 ккал. (10,7 кВт)

Теперь, определим, на сколько градусов может нагреть воду в баке предлагаемый коллектор за один средний декабрьский день:

- P- мощность коллектора, в ккал.
- V- объем воды в баке: 275 л (0.275 м³).
- Δt -искомая величина (значение температуры, на которое нагреется вода в баке за день).

$$\Delta t = P/V$$

Даже если сделать хорошую теплоизоляцию теплопровода, то можно потерять часть тепла по пути до бака. Сам бак может тоже не обладать 100% теплоизоляцией. Точно также процесс теплообмена между концом медной трубки внутри солнечного коллектора с теплоносителем и теплообмен в змеевике бойлера снижает общую эффективность системы. И этом случае можно будет рассчитывать еще 10% для зимы, 5% для ноября и марта, 2% для апреля с октябрем, а летом можно принять этот вид потерь за ноль и тогда получим:

$$\Delta t = P/V * 0,9$$

$$\Delta t_{\text{дек}} = 9242,85/275 * 0,9 = 30^{\circ}\text{C}$$

Это значит, что в среднем по декабрю мы получим такую величину Δt. Теперь надо попытаться понять, что значит это самое среднее: По данным портала: https://pogoda.365c.ru/uzbekistan/tashkent/po_mesyacam,солнечных_дней_в

Ташкенте в декабре 52%, облачных 38%, пасмурных: 10%

рис 3. Диаграмма количества солнечных дней в декабре г.Ташкента

Результаты. Итак, мы имеем среднее значение $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$. Это значит, что в среднем в декабре мы получим 58°C в баке за один день. Не учитывая потерь бака, о которых мы говорили выше. Но достаточно двух подряд пасмурных дней, чтобы вода в баке остыла до температуры окружающей среды. При этом, за два солнечных дня мы увидим 60-70 градусов на термометре бака, если не будет водоразбора. Чем выше разница между температурой в баке и воздухом в бойлерной, тем интенсивней идет теплообмен.

Солнечный коллектор работает зимой, но мы не можем рассматривать его как единственный источник тепла. Лишь, как помощь основному источнику.

В среднем использование солнечного коллектора может экономить:

- В зимний период от 20 до 40% энергии на отопление и ГВС.
- В период с апреля по октябрь потребности в отоплении значительно ниже, а солнца больше, то есть 60-70% на отопление и до 90% на ГВС.
- С мая по сентябрь солнца много, потребности в отоплении нет, поэтому здесь можно закрыть 100% с потребностями в ГВС!

Известно, что если расчет для июля остается практически неизменным, то для февраля нужно учесть потери как минимум 10%. Тогда значения будут выглядеть следующим образом:

Июль – $8,14 / 0,4075 = 20$ трубок.

Декабрь – $8,14 / (0,130*0,9) = 70$ трубок.

Заключение. Исходя из расчётов рекомендацией будет установка коллектора на 20 и 30 трубок, соединенных в группу на 50 трубок, также установка трубчатого электрического нагревателя, а на 2 кВт в бак накопитель. Излишки тепла летом можно решить следующим образом, если есть бассейн — греется бассейн, если нет бассейна можно использовать тепловентилятор, который работает по принципу печки в автомобиле. Сбросом тепла можно автоматически управлять контроллером гелеосистемы. Контроллер управления, циркуляционные насосы гелеосистемы и тепловентилятора работают от сети 220В 50Гц. В случае отключения электропитания в солнечный летний день, и остановки циркуляции теплоносителя, температура в коллекторе достигнет предельных значений за считанные секунды. Это может привести к аварии и дорогому ремонту оборудования. Поэтому, верным решением будет обеспечить их работу источником бесперебойного питания, состоящего из небольшого инвертора с зарядным устройством и аккумуляторной гелевой батареи.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Велижанин А.А., Мингалеева Р.Д., Бессель В.В., А.Ю. Серовайский Изучение устройства и принципа действия солнечного коллектора: Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2023. – 74 с
2. Рашидов Ю.К. “Пособие по проектированию новых энергосберегающих решений установок солнечного горячего водоснабжения”. Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» 22–23 сентября 2020 г. Ташкент, ФТИ НПО «Физика-Солнце», Секция III. стр.124–129, 2020.

3. Rashidov Yu.K., Sultanova Sh. Yu., Sur'atov Kh.T. Increase in Dependability and Efficiency of Self-Draining Water Systems of Solar Heat Supply// Applied solar energy (Geliotekhnika). – Allerton Press. Inc. – New York (USA), 2017. – vol. 53, No. 1, pp. 16–22.
4. Рашидов Ю.К. Самодренируемые гелиоустановки атмосферного типа: способы защиты от гидравлических ударов// Гелиотехника. - 2017, Том 56, №12, с.128-140.
5. Rashidov Y. K., Volkova K.V. Energy-Efficient Solar Heat Supply Systems Buildings Based on Vacuum Collectors. Cite as: AIP Conference Proceedings 2762, 020009 (2022).
6. Рашидов Ю.К., Волкова К.В. Энергоэффективные системы солнечного теплоснабжения на основе вакуумных коллекторов. Me'morchilik va qurilishmuammolari (ilmiy-texnik jurnal). СамДАҚИ, 2020, №3, с.51-54.
7. Franz Mauthner and Werner Weiss. Solar Heat Worldwide Markets and Contribution to the Energy Supply 2011. EDITION 2013. <https://www.aee-intec.at/0uploads/dateien932.pdf>.
8. Фрид С.Е. Современные солнечные коллекторы: типичные параметры и тенденции их изменения/ С.Е. Фрид, Н.В. Лисицкая// Гелиотехника. – 2018. – №2. – С.27-37.